

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 4
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Гульмухамедов Пулат, Ризаев Жасур, Хабилов Нигмон, Бобоев Кодиржон ПОЛИМОРФНЫЕ ГЕНЫ ЦИКЛА ФОЛАТОВ И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	6
2. Бекмуродов Мухаммад, Абдирашидова Гулноза, Олимжонова Фарахноза ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ.....	10
3. Vuzrukzoda Javoxirxon, Rizaev Elyor, Olimjonov Kamron JAG‘LAR SUYAK TO‘QIMASINING ATROFIYASI SHAROITIDA SUYAKNING YO‘NALTIRILGAN REGENERATSIYASINI OPTIMALLASHTIRISH.....	13
4. Хамракулова Наргиза, Хушвакова Нилуфар, Ахмедова Мафтуна ТИМПАНОПЛАСТИКА УТКАЗГАН БЕМОЛЛАРДА КВИН ТЕРАПИЯНИНГ КЛИНИК НАМОЁН БУЛИШИ ВА БЕМОЛ ҲАЁТ ТАРЗИГА ТАДБИК ЭТИШ.....	19
5. Гавхар Арипова, Наргизахон Абдукадырова, Шахноза Расулова, Эльбек Насимов, Саида Машарипова СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШИРИНЫ ЗУБНЫХ РЯДОВ.....	23
6. Ulug‘bekova Gulruh, Maxsudova Hakimaxon, Adhamov Shohjahon 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALAR DAKRIAL KO‘RSATKICHLARINING TAHLILI.....	28
7. Гульмухамедов Пулат, Ризаев Жасур, Хабилов Нигмон, Бобоев Кодиржон ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА Ile462Val В ГЕНЕ CYP1A1 СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	31
8. Гулямов Шерзод, Карабаев Хуррам, Хамракулова Наргиза СПОСОБЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ АТРЕЗИИ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА.....	37
9. Isayev Umid, Olimjonov Kamron TISH OLDIRGAN BEMORLARDA OLINGAN TISHLAR BO‘LAGIDAN FOYDALANIB KATAKNI YOPILISH USULI VA QON LAXTAGI OSTIDA TISH KATAGINING BITISH BOSQICHILARINI QIYOSIY TAQQOSLASH.....	42
10. Narzieva Dilfuza, Radjabiy Muzayanna IMPROVING THE TREATMENT OF PERI-IMPLANTITIS USING THE HERBAL MEDICINE ZUB-PRE.....	47
11. Исхакова Зухро, Шомурадов Кахрамон, Раджабий Музаянна ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	50

Ulug'bekova Gulrux Jo'rayevna
Maxsudova Hakimaxon Fayzullayevna
Adhamov Shohjahon Abdullajon o'g'li
Andijon davlat tibbiyot instituti

7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALAR DAKRIAL KO'RSATKICHLARINING TAHLILI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10048825>

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarning yoshga mos dakrial parametrlari, xususan dakrial kenglik, dakrial balandlik ko'rsatkichlari Izboskan tumanida yashovchi 7-12 yosh toifasidagi bolalardan olingan kraniometrik tadqiqot natijalari misolida tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: 7-12 yosh toifasidagi bolalar, dakrial kenglik, dakrial balandlik, dakrial nuqtalar, kraniometriya, kraniometrik ko'rsatkichlar.

Улугбекова Гулрух Жураевна

Махсудова Хакимахон Файзуллаевна

Адхамов Шохжахон Абдуллажон угли

Андижанский государственный медицинский институт

АНАЛИЗ ДАКРИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 7-12 ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье на примере результатов краниометрических исследований, полученных у детей 7-12 лет, проживающих в Избосканском районе, проанализированы возрастные параметры дакриального отдела детей от 7 до 12 лет, в частности ширина дакриального отдела, высота дакриального отдела.

Ключевые слова: дети 7-12 лет, ширина дакриона, высота дакриона, точки дакриона, краниометрия, краниометрические показатели.

Ulugbekova Gulrux Jurayevna

Maksudova Khakimakhon Faizullayevna

Adkhamov Shohjakhon Abdullajon ugli

Andijan State Medical Institute

ANALYSIS OF THE DACRIAL INDICATORS OF CHILDREN IN THE 7-12 AGE CATEGORY

ANNOTATION

In this scientific article, age-appropriate dacryal parameters of children from 7 to 12 years old, in particular dacryal width, dacryal height, are analyzed on the example of craniometric research results obtained from children aged 7-12 years living in Izboskan district.

Keywords: children aged 7-12, dacryal width, dacryal height, dacryon points, craniometry, craniometric indicators.

Tadqiqot maqsadi. 7-12 yosh toifasidagi bolalarda dakrial ko'rsatkichlarning o'sish dinamikasini Andijon viloyatining Izboskan tumanida yashovchi 7-12 yoshdagi bolalardan olingan kraniometrik ko'rsatkichlar misolida tahlil qilish.

Tadqiqot materiallari va usullari. Taqiqotni amalga oshirishda Izboskan tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 41-umumta'lim maktabi obyekt sifatida olindi. Taqiqot davomida ushbu ta'lim muassasasining 1-6-sinflarida ta'lim olayotgan 7-12 yoshdagi o'g'il va qiz bolalar olindi. Tadqiqot davomida 165 nafar o'quvchilarda kraniometrik o'lchashlar amalga oshirildi.

Dakrial kenglik –bu ikkala tomondagi dakrial nuqtalari oralig'idagi masofa bo'lib, ushbu ko'rsatkichni shtangensirkul yordamida o'lchadik.

Dakrial balandlik esa - burun belidan boshlab to dakrial nuqtalarini o'zaro tutashtiruvchi chiziq markazigacha bo'lgan masofadir.

Ko'rsatkichlarni o'lchash jarayoni tik turgan holatda amalga oshirildi.

1-rasm. Dakrial kenglik va dakrial balandlikni o'lchash sohasi

- 1 – dakrial kenglik;
- 2 – dakrial balandlik.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, dakrial kenglik o'lchami 7 yoshdagi o'g'il bolalarda 2,70±0,04 smga, 10 yoshda 2,90±0,07 smga, 12 yoshda esa bu ko'rsatkich 3,10±0,02 smga teng bo'ladi.

Qizlarda esa ushbu ko'rsatkich mos ravishda 7 yoshda 2,60±0,02 sm, 10 yoshda 2,80±0,04 sm va 12 yoshda 2,90±0,04 smga yetishi kuzatiladi.

7-12 yoshgacha bolgan davrdagi o'g'il va qiz bolalarda dakrial balandlik o'g'il bolalarda 0,90±0,10 smdan 1,42±0,04 smga, qiz bolalarda bo'lsa 0,88±0,04 smdan 1,32±0,10 smga ortadi.

Ko'rsatkichlarning eng jadal o'sish davrlari har ikkala jinsdagilarda ham 7-9 yoshlar orasiga to'g'ri keladi.

7-12 yoshdagi bolalarda dakrial kenglik ko'rsatkichlarining o'sish dinamikasi (X±m, sm da),
(Izboskan tumanida yashovchi bolalar misolida)

Yoshi	7	8	9	10	11	12
O'g'il	2,70±0,04	2,72±0,06	2,80±0,10	2,90±0,07	2,96±0,09	3,10±0,02
Qiz	2,60±0,02	2,62±0,03	2,73±0,04	2,80±0,04	2,84±0,06	2,90±0,04

1-jadval

7-12 yoshdagi bolalarda dakrial balandlik ko'rsatkichlarining o'sish dinamikasi (X±m, sm da),
(Izboskan tumanida yashovchi bolalar misolida)

Yoshi	7	8	9	10	11	12
O'g'il	0,90±0,10	1,10±0,06	1,20±0,06	1,24±0,05	1,30±0,06	1,42±0,04
Qiz	0,88±0,04	1,02±0,04	1,10±0,07	1,12±0,06	1,20±0,03	1,32±0,10

2-jadval

Xulosa. Tadqiqotdan olingan natijalardan shuni xulosa qilish mumkinki, Izboskan tumanida yashovchi o'g'il va qiz bolalarda dakrial ko'rsatkichlar yoshga bog'liq ravishda bir maromda o'sib, rivojlanib boradi. Tadqiqot natijalaridan ko'rishimiz mumkinki

o'rganilgan hududda yashovchi 7-12 yoshdagi bolalar boshining dakrial ko'rsatkichlarning eng jadal o'sishi 7-9 yoshlar oralig'ida kuzatiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Харитонов В.М., Ожигова А.П., Година Е. З. Антропология. // Учебник для вузов. - Владос, 2004. - 272 с.
2. Павлова С.В., Раднатаров В.Ц. Методы измерений тела человека. - Улан-Удэ: ВСГТУ. - 2001. - 22.
3. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека 1 том. - М.: Медицина, 1996. - 343 с.
4. Автандилов Г. Г. Медицинская морфометрия: руководство / Г. Г. Автандилов. М.: Медицина, 1992. - 380 с.
5. Овчаренко В.А., Лукьянова И.Е. Антропология: учебное пособие. - ИНФРА-М, 2008. - 320 с.
6. Тегакко Л.И., Кметинский Е. Антропология. // Учеб.пособие. - М.: ООО «Новое знание», 2004. - 399 с.
7. Ulug'bekova G.J., Adhamov Sh.A. 7-12 yoshdagi bolalarda yuzning fizionomik balandligi o'sishdinamikasining kraniometrik tadqiqi. "Profilaktik tibbiyotda yuqori innovatsion texnologiyalarni qo'llash" Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 2023, Andijon, 1327-1328-b.
8. Ulug'bekova G.J., Adhamov Sh.A. Andijon shahri va Izboskan tumanida yashovchi kichik maktab yoshidagi bolalarda boshning bo'ylama diametri o'sish dinamikasining qiyosiy tahlili. Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi-4-1/2023, 209-211 b.

9. Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon. COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF THE EYE SOCKET IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT// Journal of Biomedicine and Practice.2023, vol. 8, issue 1, 197-201 b.
10. Ulug'bekova G.J., AdhamovSh.A. Profilaktik tibbiyotda antropometrik tadqiqotlar:7-12 yoshdagi bolalarda yuzning morfologik balandligi o'sish ko'rsatkichlari. "Profilaktik tibbiyotda yuqori innovatsion texnologiyalarni qo'llash" Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 2023,Andijon,1328-1329-b.
11. Ulug'bekova G.J., Adhamov Sh.A. 7-12 yoshdagi sub'ektlarda ko'z kosasi tashqi kengligi o'lchamining o'sish ko'rsatkichlari tahlili. "Yosh tadqiqotchilar: muammolar va istiqbollar" Talabalar ilmiy jamiyatining 51-respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, 2023,Toshkent, 468-b.
12. Ulug'bekova G.J., Jalolov I.A., Adhamov Sh.A. 7-12 yoshdagi bolalarda yuzning o'rta kengligi kraniometrik ko'rsatkichlari. Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi-2023, Xiva, 5-2/, 255-257-b.
13. Ulug'bekova G.J. Adhamov Sh.A. Profilaktik tibbiyotda antropometriya: 7-12 yosh toifasidagi bolalarda boshning gorizontol aylanasi o'sish dinamikasining tahlili. Zamonaviy tibbiyotning dolzarb muammolari yosh olimlar xalqaro anjumani to'plami, 2023, Toshkent, 182-183-b.
14. Ulug'bekova G.J. Adhamov Sh.A. Kichik maktab yoshidagi bolalarda yuzning morfologik balandligi o'sish dinamikasi. O'zbekiston Milliy universiteti xabarlari, 2023,Toshkent,№3/1/1, 160-161-b.
15. Ulug'bekova G.J. Adhamov Sh.A. Profilaktik tibbiyotda antropometrik tadqiqotlarning o'rni. "Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida" xalqaro ilmiy konferensiyasi materiallari to'plami,2023, Qo'qon, 227-231-b.
16. Ulug'bekova G.J., AdhamovSh.A. Kraniometrik tadqiqotlar: 7-12 yoshdagibolalarda boshning bo'ylama diametri o'sish ko'rsatkichlari. "Yosh olimlar kuni" Respublika xalqaro talabalar ilmiy-amaliy anjumani materiallari,2023,Toshkent, 808-809-b.
17. Ulug'bekova G.J., AdhamovSh.A. 7-12 yosh toifasidagi bolalarda ko'z kosasi balandligi o'sish ko'rsatkichlari. "Tibbiyotning dolzarb muammolariga innovatsion yondashuv" Respublika yosh olimlar ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 2023,Andijon, 275-276-b.
18. Ulug'bekova G.J., Adhamov Sh.A. Kraniometriya : 7-12 yoshdagi bolalarda ko'z kosasi kengligi o'sish ko'rsatkichlari tahlili. "Tibbiyotning dolzarb muammolariga innovatsion yondashuv" Respublika yosh olimlar ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 2023,Andijon,276-277-b.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000